

Feruz Mustafo o'g'li Mustafoqulov
o'qituvchi
Botir Xusanovich Nurmatov o'g'li
o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5959056>

KURSANTLARNING HARBIY TOPOGRAFIK TAYYORGARLIGINI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini isloh qilish jarayonida kursantlarning barcha jangovar tayyorgarlik fanlari qatorida harbiy topografik tayyorgarligida multimedia texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari va imkoniyatlari to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy kompyuter axborot texnologiyasini, multimedia texnologiyalari, gipoteza, motivatsiya.

Jamiyatining iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar sharoitida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini isloh qilishga katta o'rin berilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining Harbiy doktrinasida kadrlar tayyorlash, harbiy ta'lim va harbiy xizmatchilarni tarbiyalash tizimi samaradorligini oshirish, davlatning harbiy tashkilotini qurish o'qitishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ta'kidlanmoqda. O'zbekiston Respublikasining harbiy ta'lim muassasalari oldiga Qurolli Kuchlar uchun yuqori kasbiy ma'lumotlarga ega bo'lgan malakali mutaxassislarni, yuqori malakali ilmiy va pedagogik kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash vazifalari qo'yilgan. Shundan kelib chiqqan holda, Mudofaa vazirligi harbiy ta'lim muassasalarida kursantlarni tayyorlash maqsadlari, mazmuni, texnologiyasi va tamoyillarini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan o'quv jarayonini isloh qilish vazifalari turibdi.

Zamonaviy armiya murakkab qurol va uskunalar bilan jihozlangan, ulardan mohirona foydalanish harbiy xizmatchilardan yuqori sifatli maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Zamonaviy jangovar harakatlarning fazoviy doirada tarqalishi va uning yuqori manyovra ega ekanligi va tezkorligi topografik mashg'ulotlarning rolini yanada oshiradi.

Zamonaviy ta'limning rivojlanishi axborotlashtirish bilan bog'liq. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ommaviy ravishda joriy qilish, kompyuterlashtirish va zamonaviy qurol-yarog' va texnikaning ilm-fanning tobora kuchayib borayotgani armiyada harbiy ta'lim muassasalari kursantlaridan tegishli tayyorgarlikni talab qiladi. SHuning uchun kursantlarning topografik tayyorgarligini takomillashtirish muammosini hal qilish multimedia texnologiyalaridan (MMT) o'quv jarayonida foydalanish asosida amalga oshirilishi kerak.

Multimedia inglizchadan tarjimada "multimedia" - kompyuter tizimida matn, tovush, video, grafik va animatsiyani birlashtirishga imkon beradigan zamonaviy kompyuter axborot texnologiyasini anglatadi.

Inson tashqi dunyodan ma'lumotlarning 80 foizini ko'rish yordamida oladi, shu bilan birga ko'rganlarining 20 foizini, ko'rganlari va eshitganlarining 40 foizini, ko'rganlari, eshitganlarini va bajarganlarini 70 foizini eslab qolishadi.

Hozirgi kunga qadar multimedia texnologiyalaridan foydalanish asosida topografik tayyorgarlikni takomillashtirish muammosi etarlicha o'rganilmagan.

Ushbu muammoning harbiy ta'lim muassasalarida axborot-ta'lim muhitini sifatini yaxshilash maqsadida multimedia vositalarining kompleksini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali kursantlarning topografik tayyorgarligini tashkil etish va uslublarini takomillashtirishdan iborat.

Gipoteza sifatida zamonaviy sharoitlarda topografik tayyorgarlik sifatiga qo'yiladigan talablar sezilarli darajada oshib bormoqda va kursantlarni o'qitishning belgilangan amaliyoti o'quv jarayonining zamonaviy talablariga to'liq javob bermaydi. Kursantlarning topografik tayyorgarligi jarayonida ijobiy natijaga erishish multimedia texnologiyasini loyihalashtirish va joriy etish samaradorligini oshirish, harbiy topografiyani o'qitish uslublarini takomillashtirish va professor-o'qituvchilar tarkibini amaliyotda multimedia texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash asosida mumkin.

O'quv jarayonini zamonaviy texnik vositalar bilan yuqori darajada jihozlash talabi, kursantlar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish sifatini oshirish, ularning ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ijodiy fikrlash uchun multimedia texnologiyalaridan foydalanish zarur va shu bilan birga multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlashning ham ahamiyati katta.

Maqsadga erishish va belgilangan vazifalarni hal etishda turli xil usullarni muvofiqlashtirgan xolda foydalanish yordam berdi: umumiy nazariy (tahlil, sintez, tasnif, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish va boshqalar); pedagogik (pedagogik kuzatuv, pedagogik eksperiment, suhbat, faoliyat natijalarini o'rganish, tajribani o'rganish va umumlashtirish, mustaqil xususiyatlarni tahlil qilish va boshqalar); psixologik (test, psixodiagnostika va boshqalar); sotsiologik (so'roq, intervyu, ekspert so'rovi va boshqalar); matematik (modellash, reyting va boshqalar).

Multimedia texnologiyasini ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

1. Kursantlarning o'quv dasturlarini rivojlantirish, kursantlarning faolligini rivojlantirish bo'yicha ma'lumot va axborot texnologiyalaridan foydalanishda multimedia texnologiyalari tushunchasiga aniqlik kiritish.

2. Harbiy ta'lim muassasalarining o'quv dasturida ishlatiladigan multimedia texnologiyalarini rivojlanishini tahlil qilish, vaqtni, texnik imkoniyatlarini, ularni singdirilgan didaktik komponentlarni boshqarish, o'qituvchilar tarkibi va ta'limning boshqa mavzularini tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan jarayonlar o'rganish.

3. Kursantlarning topografik tayyorgarligi amalda hal qilishlari kerak bo'lgan vazifalarga qarab tuzilishini ochib berish. Kursantlarni o'qitish jarayoni va innovatsion pedagogik texnologiyalarni birlashtirish metodikasi, shu qatorda birlashgan pedagogik

maqsadlarini aniqlash, faol intensiv o'qitish. Kursantlarni tayyorlashni barqarorlashtiruvchi vazifalarini bajarishda davom etgan multimedia texnologiyalarini takomillashtirish istiqbollari asoslanish.

4. Multimedia texnologiyasidan foydalanilgan holda topografik jarayonni davomiyligini baholash quyidagi mezonlarga asoslanadi: maqsadli, mazmunli, motivatsion, faoliyat mezoni va maqbullik mezonlari.

5. Topografik mashg'ulotlar samaradorligini oshiruvchi aniqlangan, asosli va eksperimental sinovdan o'tgan pedagogik usullar: multimedia texnologiyasini loyihalash; harbiy topografiyani o'qitish uslublarini takomillashtirish va multimedia texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchilar tarkibini tayyorlash. Multimedia texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish va ularni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqarish.

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish asosida topografik mashg'ulotlar samaradorligini oshirishning pedagogik usullari: multimedia texnologiyalarini loyihalashtirish va amalga oshirish samaradorligini oshirish, harbiy topografiyani o'qitish uslublarini takomillashtirish, professor-o'qituvchilar tarkibini amalda multimedia texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati topografik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy muammoni hal qilish, tadqiqot vazifalari bilan bog'liq holda "multimedia texnologiyasi" tushunchasini oydinlashtirish, ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning tarixiy va zamonaviy tajribalarini umumlashtirishdan iborat. Multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish nazariyasiga aniq hissa qo'shildi, bu ularni loyihalash, yaratish va ulardan foydalanishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Multimedia texnologiyasidan foydalangan holda o'qitish kursantlarga ushbu bilim sohasidagi o'quv materiallari mazmunini yanada muvaffaqiyatli o'zlashtirishga imkon yaratishi, barqaror kognitiv qiziqish va o'rganishga doimiy turtki berishga hissa qo'shishi, xotira, e'tibor va fikrlashni rivojlantirishi, kursantlarning faol mustaqil ishlashi uchun sharoit yaratishi ko'rsatilgan.

Multimedia texnologiyasidan foydalanish asosida kursantlarning topografik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha maqsadli pedagogik dastur ishlab chiqish va eksperimental sinovdan o'tkazish shu jumladan multimedia texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish mazmunini optimallashtirish, o'qituvchilarning va kursantlarning o'z-o'zini tarbiyalashini kuchaytirish va harbiy topografiyani o'qitishda multimedia texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish.

Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda kursantlarning multimedia texnologiyasidan foydalanish asosida topografik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonining samaradorligini baholash uchun quyidagi mezonlar mavjud: asosiy ko'rsatkichlar multimedia texnologiyalari turlarining o'quv maqsadiga muvofiqligi va multimedia texnologiyasining material mazmuni bilan tarkibiy va mantiqiy aloqasi; uning asosiy ko'rsatkichi o'quv qo'llanmalarining mazmuni va malaka talablariga muvofiqligi hisoblanadi. Motivatsiya - bu yangi texnologiyalardan foydalanish motivatsiyasi va o'quv jarayonidan qoniqishni rivojlantirishni o'z ichiga oladi; o'qitishda multimedia

texnologiyasidan foydalanish natijasida kursantlarning egallagan bilimlari, ko'nikma va malakalari darajasi ko'rsatkichlari samaradorligi oshadi; bilimlarni, mahorat va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati, shuningdek, harbiy topografik tayyorgarlikda kerakli natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan minimal vaqt bilan belgilanadigan maqbullikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Балыбердин В.А., Пенкин О.М., Полунин А.И. Проблемные вопросы созданиа и вnedreniya новых informatsionных texnologiy v avtomatizirovannyx sistemax voennogo naznacheniya. M.: Izdatelstvo «Voorujenie. Politika. Konversiya», 2001. - 146 s.
2. Берlyant А.М. Kartograficheskoe modelirovanie i sistemныy analiz // Puti razvitiya kartografii. 1975. - № 4. - S. 98-106.
3. Вызов В.Е., Kovalenko А.Н. Voennaya topografiya: Uchebnik. M.: Voenizdat,1990.-224 s.
4. . Voennaya topografiya: Uchebnik. Psaryov А.А., Kovalenko А.Н., Kuprin А.М., Pirnak В.И. M., Voenizdat, 1986. - 384 s.